

Gestión de conflictos interpersonales entre docentes de educación básica en Perú

Management of interpersonal conflicts among basic education teachers in Peru

Luis Barrutia

✉ luisbarrutia989@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-9354-9030>

RESUMEN

El objetivo de este estudio fue analizar los estilos en la gestión de conflictos interpersonales entre docente de educación básica en Perú, 2022. Estudio de diseño no experimental, cuantitativo y analítico. El análisis inferencial reveló que la experiencia laboral, tipo de instituto y en menor medida el sexo, influyen significativamente en los estilos de gestión de conflictos interpersonales. El análisis factorial exploratorio sugiere que hay cinco factores subyacentes que explican la variabilidad en los estilos de gestión de conflictos interpersonales en los docentes peruanos: la colaboración, la evitación, el compromiso, la competencia y la ansiedad.

Palabras clave:

Gestión, conflictos educación, básica, factores.

ABSTRACT

The objective of this study was to analyze the styles in the management of interpersonal conflicts among teachers in elementary schools in Peru, 2022. The study had a non-experimental, quantitative and analytical design. The inferential analysis revealed that

work experience, type of institute and, to a lesser extent, gender, significantly influence interpersonal conflict management styles. The exploratory factor analysis suggests that there are five underlying factors that explain the variability in interpersonal conflict management styles in Peruvian teachers: collaboration, avoidance, commitment, competence and anxiety.

Keywords:

Management, conflicts, education, basic, factors.

INTRODUCCIÓN

La gestión de conflictos corresponde a un campo de estudio interdisciplinario orientado hacia la prevención y resolución de conflictos entre individuos, grupos, organizaciones e instituciones (Bautista, 2019; Li, 2018; Nwobodo, 2020; Pfetsch, 2007). Como disciplina explora la naturaleza, la causa y el impacto de los conflictos, así como las estrategias para mitigar los daños que pueden resultar de ellos. Además de los enfoques prácticos, la gestión de conflictos también examina la teoría y los principios que subyacen a la prevención y resolución de conflictos (Hakvoort et al., 2020; Oachesu, 2016). En el ámbito pedagógico la gestión de conflictos interpersonales entre docentes cuenta con extensa literatura, constituyendo una de las áreas fundamentales de la pedagogía, vinculado a los potenciales efectos perversos que los conflictos interpersonales generen en el clima escolar, la productividad de los estudiantes y el desempeño académico (Abah et al., 2019; Ascorra et al., 2016; Budd et al., 2020; Cortez et al., 2019; Ria et al., 2020; Martelli et al., 2017).

Los conflictos interpersonales entre docentes se expresan en diversas formas, desde una competencia por el reconocimiento y el poder, hasta la necesidad de satisfacer necesidades personales o profesionales (Van der Lans et al., 2020). La competencia puede estar motivada por una variedad de factores, desde el enfoque profesional al diseño curricular hasta el deseo de autoafirmación, manifestando acciones diversas que incluyen el acoso verbal, el aislamiento social, la manipulación de la información y la difusión de rumores (Larasati & Raharja, 2020). Los conflictos interpersonales entre docentes también pueden estar influenciados por factores socioculturales, como los estereotipos de género, el prejuicio racial y la discriminación, alimentando la percepción de una desigualdad de poder y la necesidad de controlar a otros (Kościelniak

et al., 2018). La perpetuación de los conflictos interpersonales entre docentes, obstaculiza los procesos de cambio o mejora que son permeados por la dinámica de las relaciones sociales entre los miembros de la comunidad educativa. Desde la literatura, prevalecen enfoques teóricos orientados hacia la gestión de conflictos (Budd et al., 2020); entre los que se encuentran la Teoría de la Negociación, Teoría de la Negociación Estratégica, Teoría de la Negociación Colaborativa y la Teoría de la Gestión de Conflictos.

La Teoría de la Negociación argumenta que los individuos pueden obtener mejores resultados si trabajan juntos para encontrar una solución mutuamente beneficiosa. Ello aplicado a la gestión de conflictos interpersonales entre docentes, promueve el diálogo entre los profesores para una solución pacífica y productiva; fundamentada en la creación de un entorno de confianza y respeto mutuo en el que los individuos puedan discutir sus diferencias abiertamente; en consecuencia, los involucrados deben ser conscientes de sus propias necesidades y deseos, así como de los necesidades y deseos de los demás (Al-Rousan & Al-Kenani, 2018; Derine et al., 2021). Los sujetos deben ser capaces de reconocer los puntos de vista de los demás y crear un espacio seguro para hablar abiertamente de sus diferencias, lo que contribuye en la búsqueda de eficaz de soluciones salvando confrontaciones innecesarias. La teoría de la negociación comprende variedad de herramientas para promover los acuerdos entre docentes, incluyendo el análisis de intereses, identificación de enfoques mutuamente aceptables, diseño de un proceso de negociación eficaz, definición de los objetivos, uso de lenguaje no verbal adecuado y determinación de soluciones justas. Todo ello orientado hacia el trabajo colaborativo orientado hacia la búsqueda de propuestas que satisfaga a todos, basado en principios de respeto por la integridad de los individuos involucrados generando un entorno seguro para que los individuos puedan dirimir diferencias de manera constructiva y buscar soluciones de manera pacífica, recurriendo a la dialógica y la responsabilidad compartida (Zhao et al., 2020).

En el mismo orden se encuentra la Teoría de la Negociación Estratégica (TNE) sustenta que los conflictos se resuelven de manera más efectiva cuando los actores entienden el impacto de sus decisiones en los resultados finales, basada en la premisa que para gestionar conflictos exitosamente, los involucrados deben estar dispuestos a negociar una solución satisfactoria para ambas partes (Akinlua, 2020). La TNE se concentra en elementos estratégicos de negociación, como identificación de las necesidades de cada parte, intercambio de información, definición de los resultados deseados, mecanismos de solución de problemas, generación de acuerdos que satisfagan a ambas partes, minimizando los efectos negativos en la relación interpersonal (Budd et al., 2020). En el contexto de la gestión de conflictos entre los docentes, la TNE

ofrece una estructura para abordar los conflictos de manera eficaz, centrada en el proceso en lugar de en el resultado. Los docentes deben ser capaces de identificar sus necesidades y expectativas reconociendo las necesidades y expectativas del otro, posibilitando acuerdos satisfactorios para ambos, fundamentada en la comunicación, colaboración, confianza y el respeto mutuo como parte de una negociación exitosa.

La Teoría de la Negociación Colaborativa (TNC) se fundamenta en la creencia que los conflictos pueden ser resueltos de forma constructiva y satisfactoria para todas las partes involucradas, bajo la premisa que el conflicto potencialmente constituye una fuerza positiva para mejorar y desarrollar la relación entre las personas si se aborda de forma adecuada (Akinlua, 2020). Como teoría se fundamenta en principios de reconocimiento, respeto búsqueda de soluciones y toma de decisiones conjuntas. El primero es el reconocimiento de que todos los participantes tienen derecho a sus opiniones y creencias, en consecuencia, rechaza decisiones unilaterales y promueve el diálogo abierto y cooperativo orientado hacia el alcance de una solución mutuamente aceptable. El segundo principio corresponde al respeto mutuo y valoración de la opinión y enfoques del otro, deteniendo la escalada de tensión y acumulación de resentimientos. El tercer principio refiere la búsqueda de soluciones creativas fundamentadas en el diálogo, donde las partes se comprometen a participar activamente para encontrar soluciones satisfactorias a todos los actores.

La Teoría de la Gestión de Conflictos de Blake y Mouton es un marco teórico que trata sobre la forma en que las personas interactúan y lidian con los conflictos entre sí. Esta teoría se desarrolló en la década de 1960 por dos psicólogos organizacionales, Lyman W. Porter y Robert R. Blake, quienes plantearon un enfoque de la gestión de conflictos basado en la interacción de los individuos y las situaciones (Cai et al., 2019). El enfoque de la gestión de conflictos de Blake y Mouton, también conocido como el modelo de la matriz, propone que hay cinco estilos principales que los individuos pueden usar para abordar los conflictos: colaboración, competencia, evasivo, armonización y compromiso. La Teoría de la Gestión de Conflictos de Blake y Mouton se basa en la idea de que todos los conflictos tienen una dimensión interpersonal y una dimensión situacional, enfatizando que la forma en que los individuos manejan el conflicto se encuentra vinculada a la interacción entre ambas dimensiones (Cai et al., 2019).

El modelo de la matriz de Blake y Mouton propone que la mejor forma de abordar un conflicto es evaluar ambas dimensiones y encontrar una solución que satisfaga tanto a la persona como a la situación (Riascos & Becerril, 2021). El modelo se basa en el concepto de que los individuos pueden usar cinco estilos principales para

abordar los conflictos: competencia, colaboración, aceptación, evasión y acomodación. Estos estilos se representan en una matriz, que es una herramienta de visualización que ayuda a los individuos a identificar el estilo que mejor satisfaga sus necesidades y las de la situación. El estilo de competencia se refiere a la necesidad de un individuo de obtener la mejor solución para sí mismo, sin tener en cuenta las necesidades del otro; comprende una forma de abordar el conflicto, caracterizada por la intransigencia, centrado en la toma de decisiones en la que el individuo obtiene lo que quiere sin tener en cuenta los intereses de la otra parte. Como método de abordar los conflictos puede ser útil en situaciones win-lose, en la que un individuo obtiene todo lo que quiere sin tener que hacer alguna concesión a cambio. El estilo de colaboración refiere la necesidad de encontrar una solución que satisfaga tanto sus necesidades como las de la otra parte, caracterizada por la flexibilidad y la búsqueda de soluciones en las que ambas partes obtengan algo. Es aplicable en situaciones win-win, en la que ambas partes se benefician de la solución. El estilo de armonización refiere a la necesidad de un individuo de aceptar la solución propuesta por la otra parte sin tratar de mejorarla. Esta forma de abordar los conflictos se caracteriza por ser más pasiva, y se centra en la aceptación de la solución propuesta, sin tratar de mejorarla. Bajo esta modalidad se gestionan situaciones en las que es importante llegar a un acuerdo rápido, o en situaciones en las que no hay nada que discutir. El estilo evasivo refiere la necesidad de un individuo de evitar el conflicto, en lugar de abordarlo directamente, prevaleciendo por la pasividad, evitando la confrontación. La evasión como estrategia es útil en situaciones en las que el conflicto es demasiado intenso para abordarlo directamente, o en las que hay otras prioridades más importantes (Riascos, & Becerril, 2021). Finalmente, el estilo comprometido refiere la necesidad de negociar y adoptar un enfoque de “toma y da” en situaciones problemáticas, comprometiéndose a resolver problemas y seguir adelante, aun cuando comprenda ceder en puntos críticos (Riascos, & Becerril, 2021).

En ese contexto el objetivo de este estudio fue analizar los estilos en la gestión de conflictos interpersonales entre docentes de educación básica en Perú, 2022.

METODOLOGÍA

Estudio de diseño no experimental, cuantitativo y analítico. La muestra comprendió docentes de institutos educativos de educación básica en el Perú, seleccionados a través de un muestreo aleatorio estratificado basado en la ubicación

geográfica y el tamaño de la institución durante los meses de octubre-noviembre del año 2022. Los datos fueron recabados mediante una versión adaptada del cuestionario Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument, (Adkins, 2006), midiendo las preferencias de los sujetos por cada uno de los cinco estilos de manejo de conflictos. Los docentes fueron invitados a participar en el estudio a través de correos electrónicos y/o redes sociales, se enviaron 250 invitaciones de las cuales fueron respondidos válidamente 109 cuestionarios a través de la plataforma Google Forms. Se utilizaron técnicas estadísticas descriptivas y de aprendizaje automatizado (análisis de clúster) multivariadas para identificar los factores que contribuyen a la elección de los diferentes estilos de manejo de conflictos interpersonales entre los docentes en institutos educativos en Perú. La Tabla 1, muestra el cuestionario utilizado.

Tabla 1. *Estilos en la gestión de conflictos interpersonales entre docentes*

	Id	Ítem	Escala
	D1	Sexo	1 Mujer 2 Hombre 3 NS/NC
	D2	Grupo Etario	1 menor a 25 años 2 entre 25 y 30 años 3 entre 30 y 40 años 4 entre 40 y 50 años 5 mayor a 50
	D3	Tipo Instituto	1 Público 2 Privado 3 Mixto 4 Educación Continua 5 Otro

	D4	Experiencia laboral	1	Menor a 2 años		
			2	Entre 2 y 3 años		
			3	Entre 3 y 5 años		
			4	Más de 5 años		
			1	Menor a 2 años		
	D5	Conflictos Previos. He tenido conflictos previos en mi trabajo	1	R a r a m e n t e (ninguno)		
			2	Algunas veces		
			3	Regularmente		
			4	Siempre		
			5	Más que frecuente		
Dimensión	Id	Ítems	Escala			
			1	Raramente		
			2	Algunas veces		
			3	Regularmente		
			4	Siempre		
Colaborador	1	Exploro los problemas con los demás para encontrar soluciones que satisfagan las necesidades de todos.				
	2	Cuando hay un desacuerdo, reúno toda la información que puedo y mantengo el líneas de comunicación abiertas				
	3	Trato de ver los conflictos de ambos lados. ¿Qué necesito? ¿Qué hace la otra persona? ¿Necesidad? ¿Cuáles son los problemas involucrados?				
Competidor	4	Argumentaría mi caso e insistiría en los méritos de mi punto de vista				
	5	Encuentro los conflictos desafiantes y estimulantes; Disfruto de la batalla de ingenio que suele seguir				
	6	Puedo averiguar lo que hay que hacer y normalmente tengo razón				
Evasivo	7	Cuando me encuentro en una discusión, suelo decir muy poco y trato de irme tan pronto como sea posible				
	8	Estar en desacuerdo con otras personas me hace sentir incómodo y ansioso				
	9	Evito los resentimientos y me guardo mis desacuerdos con los demás				

Armonizador	10	Me esfuerzo en cumplir con las expectativas de los demás				
	11	Trato de acomodarme a los deseos de mis amigos y familiares				
	12	Puede que no obtenga lo que quiero, pero es un pequeño precio a pagar por mantener la paz				
Comprometido	13	Trato de negociar y adoptar un enfoque de toma y da en situaciones problemáticas				
	14	Prefiero comprometerme cuando resuelvo problemas y seguir adelante				
	15	Para resolver desavenencias, me encontraría con la gente a mitad de camino				

Modificado de Adkins (2006).

Análisis de Datos

Los datos fueron analizados aplicando técnicas de estadística descriptiva, estadística inferencial y análisis de clústeres de aprendizaje automatizado. Los valores de fiabilidad o confiabilidad de la escala de medida del instrumento fueron estimados mediante los modelos de consistencia interna de: Alfa de Cronbach y λ^2 de Guttman. Mediante el test de Chi-cuadrado se estimó la dependencia entre los ítems demográficos y los de la escala de estilos en la gestión de conflictos interpersonales y el análisis de clústeres permitió la identificación de los principales atributos/factores asociados a cada estilo de manejo de conflictos.

RESULTADOS

Los resultados del análisis se dividieron en tres partes: estadística descriptiva: demografía, dimensiones de escala de estilos de gestión de conflictos; estadística inferencial y el análisis factorial exploratorio, a continuación, se indican los resultados obtenidos:

Estadística Descriptiva

En relación a los resultados de estadística descriptiva los valores de los

coeficientes de fiabilidad, significancia y adecuación de la muestra se indican en la tabla 2: El coeficiente de Cronbach fue de 0.814, lo que indica una buena fiabilidad en la escala utilizada. Además, Guttman's λ^2 muestra un alto nivel de fiabilidad, con un valor de 0.853. Los intervalos de confianza de ambos coeficientes no incluyen el valor de 0.5, lo que indica que los coeficientes son significativamente diferentes de este valor, expresando validez de la escala. El test de Bartlett y el test de chi-cuadrado arrojaron un nivel de confianza del 99%, lo que indica que la matriz de correlaciones no es una matriz de identidad y que existe una relación significativa entre Ítems.

Tabla 2. *Fiabilidad y Significancia.*

Kaiser-Meyer-Olkin test			
	MSA		
Overall MSA	0.595		
Bartlett's test			
X²	df	p	
2.727.681	105.000	< .001	
Chi-squared Test			
	Value	df	p
Model	330.164	40	< .001
Frequentist Scale Reliability Statistics			
Estimate	Cronbach's α	Guttman's λ^2	
Point estimate	0.814	0.853	
95% CI lower bound	0.756	0.822	
95% CI upper bound	0.861	0.880	

Nota. De las observaciones, se utilizaron casos completos por pares.

La tabla de estadísticas descriptivas, Tabla 3, indica que existe un total de 109 observaciones en cada ítem y no hay valores faltantes en ninguno de los casos. La mayoría de los encuestados fueron del sexo masculino con un 50.46%, mientras

que el 47.71% fueron mujeres y sólo el 1.83% no proporcionó información sobre su género. El ítem “Experiencia Laboral» muestra que la mayoría de los encuestados tienen entre 4 y 10 años de experiencia 35.78% de los casos. El 22.02% tienen entre 2 y 4 años de experiencia, el 25.69% tienen menos de 2 años y el 16.51% tienen más de 10 años de experiencia. El ítem «Edad» o “Grupo Etario” muestra que la mayoría de los encuestados tienen entre 25 y 34 años de edad, con un 32.11% de los casos. El 29.36% de los encuestados tienen entre 35 y 44 años de edad, el 26.61% tienen entre 45 y 54 años de edad, y el 9.17% tienen más de 55 años. En referencia el ítem «Conflictos previos» muestra que el 30.28% de los encuestados reportaron tener “siempre” conflictos en su lugar de trabajo, mientras que el 22.94% reportaron tener “raramente” conflictos. El 21.10% de los encuestados reportaron tener “algunas veces” conflictos, el 18.35% reportaron tener “regularmente” conflictos, y el 7.34% reportaron que “más que frecuente” poseer conflictos. El ítem «tipo instituto» muestra que la mayoría de los encuestados trabajan en instituciones públicas, con un 68.81% de los casos. El 16.51% de los encuestados trabajan en instituciones privadas, y el 14.68% trabajan en instituciones mixtas.

Las estadísticas descriptivas de cada ítem expresaron que la media y la mediana fueron similares para todas las Ítems, lo que indica que las distribuciones son aproximadamente simétricas. Las desviaciones estándar fueron relativamente grandes para todas las Ítems, lo que sugiere una amplia variabilidad de respuestas. La asimetría y la curtosis sugieren que algunos Ítems demográficos pueden no seguir una distribución normal, aunque se requeriría un análisis estadístico más detallado o un mayor tamaño de muestra para afirmar o determinar esto con certeza. El resultado del test de normalidad de Shapiro-Wilk expresó que todas los Ítems tienen una distribución significativamente diferente de una distribución normal.

Tabla 3. *Estadística Descriptiva. Demografía.*

	Sexo	Experiencia Laboral	Edad	Conflictos	Tipo instituto
Mean	1.514	2.679	3.101	2.780	1.459
Std. Error of Mean	0.052	0.116	0.097	0.125	0.071
Median	1.000	3.000	3.000	3.000	1.000
Mode	1.000	4.000	3.000	4.000	1.000

Std. Deviation	0.538	1.209	1.018	1.301	0.740
Variance	0.289	1.461	1.036	1.692	0.547
Skewness	0.308	-0.253	0.170	-0.018	1.264
Kurtosis	-1.154	-1.501	-0.764	-1.283	0.029
P-value of Shapiro-Wilk	< .001	< .001	< .001	< .001	< .001
Sum	165.000	292.000	338.000	303.000	159.000

Las puntuaciones de cada ítem oscilaron entre 1 y 5, donde 1 indica que la persona nunca utiliza ese estilo y 5 indica que lo utiliza siempre. La media de las puntuaciones expresó el grado de frecuencia con que se utiliza cada estilo de manejo de conflictos. Los resultados muestran que los tres ítems con mayor puntuación fueron: “Argumentaría mi caso e insistiría en los méritos de mi punto de vista” (3.046), “Encuentro los conflictos desafiantes y estimulantes; disfruto de la batalla de ingenio que suele seguir” (3.028) y “Puedo averiguar lo que hay que hacer y normalmente tengo razón” (3.083), lo que sugiere que los participantes suelen recurrir a la competencia para resolver conflictos. Los tres ítems de menor puntuación fueron: “Me esfuerzo en cumplir con las expectativas de los demás” (2.147), “Trato de acomodarme a los deseos de mis amigos y familiares” (2.211) y “Puede que no obtenga lo que quiero, pero es un pequeño precio a pagar por mantener la paz” (2.303), lo que sugiere que los participantes utilizan poco la colaboración para resolver conflictos.

La mediana indica el valor central en la distribución de las puntuaciones y los resultados muestran que la mediana de la mayoría de los Ítems se sitúa entre 3 y 4, lo que indica que la mayoría de los participantes tienden a utilizar los diferentes estilos de manejo de conflictos en una medida similar. La moda de la mayoría de los Ítems se sitúa entre 2 y 4, lo que sugiere que los participantes no suelen utilizar en exceso un estilo en particular. Los resultados muestran que la desviación estándar es relativamente alta, lo que sugiere que los participantes tienen respuestas muy diversas en cuanto al uso de los diferentes estilos de manejo de conflictos. El coeficiente de asimetría indica la forma de la distribución de las respuestas a cada ítem. Los resultados muestran que la mayoría de los Ítems tienen una distribución aproximadamente simétrica, excepto para los Ítems “Argumentaría mi caso e insistiría en los méritos de mi punto de vista”, “Encuentro los conflictos desafiantes y estimulantes; disfruto de la batalla de ingenio

que suele seguir”, “Puedo averiguar lo que hay que hacer y normalmente tengo razón”, “Cuando me encuentro en una discusión, suelo decir muy poco y trato de irme tan pronto como sea posible”, “Estar en desacuerdo con otras personas me hace sentir incómodo y ansioso”, “Evito los resentimientos y me guardo mis desacuerdos con los demás”, las cuales presentan una ligera asimetría negativa.

El coeficiente de curtosis para la dimensión “Armonizador” indica la forma de la distribución de las respuestas a cada ítem. Los resultados muestran que la mayoría de los Ítems tienen una distribución platicúrtica, excepto para los ítems “Me esfuerzo en cumplir con las expectativas de los demás”, “Trato de acomodarme a los deseos de mis amigos y familiares”, “Puede que no obtenga lo que quiero, pero es un pequeño precio a pagar por mantener la paz”, las cuales presentan una distribución leptocúrtica. El valor “p” de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk muestra que la mayoría de los Ítems no siguen una distribución normal (valor $p < 0,05$). Esto indica que las puntuaciones no se distribuyen de forma equilibrada en torno a la media y que hay una variabilidad alta en las respuestas.

Los resultados indican que la media de las respuestas para cada estilo de resolución de conflictos interpersonales se encuentra en el rango de 2.15 a 3.08. Los ítems de “Me esfuerzo en cumplir con las expectativas de los demás” y “Trato de acomodarme a los deseos de mis amigos y familiares” obtuvieron las medias más bajas, con valores de 2.15 y 2.21, respectivamente, lo que sugiere que los colaboradores tienen una tendencia a evitar el conflicto y sacrificar sus necesidades para mantener la armonía en las relaciones interpersonales.

El estilo de “Competidor”: “Argumentaría mi caso e insistiría en los méritos de mi punto de vista”, “Encuentro los conflictos desafiantes y estimulantes; disfruto de la batalla de ingenio que suele seguir” y “Puedo averiguar lo que hay que hacer y normalmente tengo razón” obtuvieron medias más altas, con valores de 3.04, 3.03 y 3.08, respectivamente, lo que sugiere que los “competidores” tienen una tendencia a enfocarse en sus propias necesidades y objetivos y competir con los demás para lograrlos. El estilo de «Comprometido»: “Trato de negociar y adoptar un enfoque de toma y da en situaciones problemáticas”, “Prefiero comprometerme cuando resuelvo problemas y seguir adelante” y “Para resolver desavenencias, me encontraría con la gente a mitad de camino” obtuvieron una media de alrededor de 2.7, lo que sugiere que el estilo “comprometido” tiene una tendencia a buscar un compromiso en la resolución de conflictos interpersonales, en la que ambas partes ceden algo para llegar a un acuerdo.

El estilo “Evasivo”: “Cuando me encuentro en una discusión, suelo decir muy poco y trato de irme tan pronto como sea posible”, “Estar en desacuerdo con otras personas me hace sentir incómodo y ansioso” y “Evito los resentimientos y me guardo mis desacuerdos con los demás” obtuvieron una media de alrededor de 2.5, lo que sugiere que los colaboradores tienen una tendencia a evitar o posponer la resolución del conflicto. Los valores de curtosis para esta dimensión indican que las respuestas se distribuyen de manera relativamente normal, pero con algunas desviaciones en los extremos. El valor de asimetría cercano a cero indica que la distribución es simétrica. El valor de la prueba de Shapiro-Wilk sugiere que los datos no siguen una distribución normal en la dimensión “Evasivo”, ya que los valores de “p” son significativamente bajos. Esto podría deberse al tamaño de la muestra o a la naturaleza subjetiva de las respuestas. Por lo tanto, se deben considerar los resultados con precaución y no hacer suposiciones sobre la distribución de los datos.

La Tabla 4, muestra los resultados obtenidos en cuanto a Estadística Descriptiva referida a las dimensiones e ítems de la escala de gestión de conflictos interpersonales:

Tabla 4. *Estadística Descriptiva Escala de Conflictos Interpersonales.*

	Mean	Std. Error of Mean	Median	Mode	Std. Deviation	Variance	Sum
Exploro los problemas con los demás para encontrar soluciones que satisfagan las necesidades de todos.	2.486	0.101	2.000	2.000	1.051	1.104	271.000
Cuando hay un desacuerdo, reúno toda la información que puedo y mantengo las líneas de comunicación abiertas	2.587	0.094	3.000	2.000	0.983	0.967	282.000

Trato de ver los conflictos de ambos lados. ¿Qué necesito? ¿Qué hace la otra persona? ¿Necesidad? ¿Cuáles son los problemas involucrados?	2.688	0.099	3.000	2.000	1.034	1.068	293.000
Argumentaría mi caso e insistiría en los méritos de mi punto de vista	3.046	0.107	3.000	4.000	1.117	1.248	332.000
Encuentro los conflictos desafiantes y estimulantes; Disfruto de la batalla de ingenio que suele seguir	3.028	0.111	4.000	4.000	1.158	1.342	330.000
Puedo averiguar lo que hay que hacer y normalmente tengo razón	3.083	0.111	4.000	4.000	1.156	1.336	336.000
Cuando me encuentro en una discusión, suelo decir muy poco y trato de irme tan pronto como sea posible	2.560	0.100	3.000	3.000	1.049	1.101	279.000
Estar en desacuerdo con otras personas me hace sentir incómodo y ansioso	2.596	0.098	3.000	3.000	1.019	1.039	283.000
Evito los resentimientos y me guardo mis desacuerdos con los demás	2.486	0.110	3.000	3.000	1.144	1.308	271.000
Me esfuerzo en cumplir con las expectativas de los demás	2.147	0.108	2.000	1.000	1.129	1.275	234.000

Trato de acomodarme a los deseos de mis amigos y familiares	2.211	0.099	2.000	2.000	1.037	1.075	241.000
Puede que no obtenga lo que quiero, pero es un pequeño precio a pagar por mantener la paz	2.303	0.099	2.000	2.000	1.032	1.065	251.000
Trato de negociar y adoptar un enfoque de toma y da en situaciones problemáticas	2.716	0.094	3.000	3.000	0.982	0.965	296.000
Prefiero comprometerme cuando resuelvo problemas y seguir adelante	2.716	0.094	3.000	3.000	0.982	0.965	296.000
Para resolver desavenencias, me encontraría con la gente a mitad de camino	2.706	0.094	3.000	3.000	0.984	0.969	295.000

Estadística inferencial

Se presentan los resultados del test de Chi-cuadrado en la Tabla de contingencia, comparando los ítems demográficas e ítems de la escala de gestión de conflictos interpersonales. Solo se seleccionaron aquellos ítems cuyos resultados se consideraron significativos. Se presentan las tablas en las que el valor de p es menor que 0,10, como indicativo de una posible relación significativa entre los ítems; sin embargo, el valor referencial para considerar una relación significativa y que no deviene de la aleatoriedad es el valor de p-value < 5% como el valor estándar de significancia. Así, en la Tabla 4, la comparación entre la experiencia laboral con el ítem de “Argumentaría mi caso e insistiría en los méritos de mi punto de vista”, el valor de Chi-cuadrado es de 24,562 con 9 grados de libertad y un valor de p de 0,003. Esto indica que existe una relación significativa entre ambos ítems. Del mismo modo, cuando se compara la experiencia laboral con el ítem “Cuando me encuentro en una discusión, suelo decir muy poco y trato de irme tan pronto como sea posible”, el valor de Chi-cuadrado es de 18,227 con 9 grados de libertad y un valor de p de 0,033. Esto sugiere que hay una relación significativa entre la experiencia laboral y la respuesta de los participantes al ítem mencionado.

Los resultados sugieren que la “experiencia laboral” está vinculada con las respuestas de los participantes a los ítems de “Argumentaría mi caso e insistiría en los méritos de mi punto de vista” y “Cuando me encuentre en una discusión, suelo decir muy poco y trato de irme tan pronto como sea posible”, y los ítems “tipo instituto” y “Argumentaría mi caso e insistiría en los méritos de mi punto de vista” mientras que las otros ítems demográficas no parecen estar relacionadas con las respuestas de los participantes a los otros ítems de la escala de gestión de conflictos interpersonales. Sin embargo, estos resultados deben interpretarse con precaución y requieren replicación para comprender mejor estas relaciones, mención que se hace refiriéndose a los ítems “sexo”, “conflictos previos” y “tipo de instituto”, que si bien, el valor p-value es superior a 5%, se halla bastante cerca de ese valor.

Tabla 5. *Tabla Contingencia Test Chi-Cuadrado.*

Demográfica	Ítem	p-value
Experiencia Laboral	“Argumentaría mi caso e insistiría en los méritos de mi punto de vista”	0,30%
	“Encuentro los conflictos desafiantes y estimulantes; Disfruto de la batalla de ingenio que suele seguir “	0,30%
	“Evito los resentimientos y me guardo mis desacuerdos con los demás”	0,40%
	“Encuentro los conflictos desafiantes y estimulantes; Disfruto de la batalla de ingenio que suele seguir “	1,00%
	“Puedo averiguar lo que hay que hacer y normalmente tengo razón”	2,20%
Experiencia Laboral	“Cuando me encuentre en una discusión, suelo decir muy poco y trato de irme tan pronto como sea posible”	3,30%
	“Puede que no obtenga lo que quiero, pero es un pequeño precio a pagar por mantener la paz”	3,30%
	“Para resolver desavenencias, me encontraría con la gente a mitad de camino”	3,60%
	Estar en desacuerdo con otras personas me hace sentir incómodo y ansioso	3,80%
Tipo instituto	“Argumentaría mi caso e insistiría en los méritos de mi punto de vista”	4,20%
	“Para resolver desavenencias, me encontraría con la gente a mitad de camino”	7,90%

Conflictos previos	“Encuentro los conflictos desafiantes y estimulantes; Disfruto de la batalla de ingenio que suele seguir “	8,10%
Sexo	“Trato de acomodarme a los deseos de mis amigos y familiares”	8,50%
	“Trato de negociar y adoptar un enfoque de toma y da en situaciones problemáticas”	8,80%

Análisis Factorial Exploratorio

Como se indicó más arriba, el valor del test de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) muestra una medida de adecuación muestral (MSA) general de 0.595, indicando que la escala es moderadamente adecuada para el análisis de factores. En resumen, los resultados de la fiabilidad y validez de la escala sugieren que es adecuada para su uso en el análisis de estilos de gestión de conflictos interpersonales entre docentes en institutos educativos en Perú. Estos resultados muestran que el cuestionario posee una estructura factorial consistente con cinco factores que explican el 93.5% de la varianza total, tal como se indica en la tabla 5. Cada factor tiene un conjunto de ítems que cargan significativamente en ese factor y no en los demás, lo que indica que el cuestionario es capaz de medir diferentes dimensiones de la gestión de conflictos interpersonales entre docentes.

Tabla 6. *Varianza Explicada*

	Proportion var.	Cumulative
Factor 1	0.191	0.191
Factor 2	0.189	0.380
Factor 3	0.189	0.569
Factor 4	0.188	0.757
Factor 5	0.178	0.935

Los factores se pueden interpretar de la siguiente manera: Factor 1: Colaboración. Compuesto por ítems que miden la tendencia de los docentes a trabajar juntos en lugar de competir entre sí. Factor 2: Competitividad. Incluye ítems que miden la tendencia de los docentes a competir entre sí. Factor 3: Evasión. Compuesto por ítems que miden la tendencia de los docentes a evitar conflictos. Factor 4: Armonía: Incluye ítems que miden la tendencia de los docentes a buscar la armonía y la paz en

lugar de enfrentar y resolver los conflictos y Factor 5: Compromiso. Compuesto por ítems que miden la tendencia de los docentes a comprometerse en la resolución de conflictos. Los valores de carga factorial muestran la fuerza de la relación entre cada ítem y cada factor y se indican en la Tabla 6. Los valores más altos indican que el ítem está más estrechamente relacionado con el factor correspondiente. Los valores de la uniqueness/comunalidad indican la cantidad de varianza que no se explica por los factores comunes y se atribuye a los errores de medición o al ruido

Tabla 7. *Cargas Factoriales.*

Ítem	Factor 1	Factor 2	Factor 3	Factor 4	Factor 5	Uniqueness
Trato de negociar y adoptar un enfoque de toma y da en situaciones problemáticas	0.994					0.001
Para resolver desavenencias, me encontraría con la gente a mitad de camino	0.963					0.065
Prefiero comprometerme cuando resuelvo problemas y seguir adelante	0.949					0.091
Cuando me encuentro en una discusión, suelo decir muy poco y trato de irme tan pronto como sea posible		0.961				0.059
Estar en desacuerdo con otras personas me hace sentir incómodo y ansioso		0.953				0.061
Evito los resentimientos y me guardo mis desacuerdos con los demás		0.942				0.058
Argumentaría mi caso e insistiría en los méritos de mi punto de vista			0.967			0.032
Puedo averiguar lo que hay que hacer y normalmente tengo razón			0.946			0.062

Encuentro los conflictos desafiantes y estimulantes; Disfruto de la batalla de ingenio que suele seguir			0.928			0.089
Cuando hay un desacuerdo, reúno toda la información que puedo y mantengo las líneas de comunicación abiertas				0.978		0.005
Trato de ver los conflictos de ambos lados. ¿Qué necesito? ¿Qué hace la otra persona? ¿Necesidad? ¿Cuáles son los problemas involucrados?				0.958		0.066
Exploro los problemas con los demás para encontrar soluciones que satisfagan las necesidades de todos				0.923		0.081
Puede que no obtenga lo que quiero, pero es un pequeño precio a pagar por mantener la paz					0.945	0.085
Me esfuerzo en cumplir con las expectativas de los demás					0.913	0.106
Trato de acomodarme a los deseos de mis amigos y familiares					0.906	0.115

El estudio sugiere que los diferentes comportamientos o estilos de gestión de conflictos se agrupan en dos categorías principales en base a los resultados de una matriz de correlaciones de Pearson: Comportamientos de colaboración, armonización y compromiso que están positivamente correlacionados, y Comportamientos de competencia y evasión que están negativamente correlacionados con los comportamientos de la primera categoría.

DISCUSIÓN

El objetivo de este estudio fue analizar los estilos en la gestión de conflictos interpersonales entre docentes de educación básica en Perú, 2022. El valor de asimetría fue positivo para el sexo y la edad, lo que sugiere que hay una mayor concentración de participantes en la categoría «hombres» y «edad más joven». Por otro lado, el valor de

asimetría es negativo para la “experiencia laboral”, los “conflictos previos” y el “tipo de instituto”, lo que sugiere que hay una mayor concentración de participantes en las categorías «más años de experiencia laboral», «más conflictos» y «institutos de tipo 1 - Público».

Los resultados muestran que en los estilos de gestión de conflictos interpersonales en docentes en Perú el estilo de gestión de “Colaborador” es el más frecuentemente utilizado, con una media de 2.5, mientras que el estilo de gestión de armonizador es el menos utilizado, con una media de 2.2. Las medidas de dispersión indican que hay una gran variabilidad en las respuestas de los docentes en cuanto a la utilización de los diferentes estilos de gestión de conflictos. Este resultado es cónsono con los obtenidos por en 2020, por Valentine y Zsolt, quienes encontraron que el conflicto es ineludible en el ámbito escolar debido a que son inherentes al ser humano, lo prevalente según los autores, es la gestión del conflicto mediante diversas estrategias de gestión de los mismos fundamentada en la voluntad de colaboración entre los sujetos involucrados.

El estudio expresó que los docentes con más experiencia laboral son más propensos a adoptar estos estilos de gestión de conflictos. La dimensión “Evasivo” «Evito los resentimientos y me guardo mis desacuerdos con los demás» no muestra una relación significativa con el ítem demográfico «Experiencia laboral». Ello sugiere que la experiencia laboral no tiene un efecto significativo en este estilo de gestión de conflictos en particular. El ítem demográfico “Tipo de instituto» también muestra una relación significativa con dos dimensiones de los estilos de gestión de conflictos: Competidor: «Argumentaría mi caso e insistiría en los méritos de mi punto de vista», y “Comprometido”: «Para resolver desavenencias, me encontraría con la gente a mitad de camino». Además, el ítem demográfico «Conflictos previos» muestra una relación significativa con la dimensión “Competidor”: «Encuentro los conflictos desafiantes y estimulantes; disfruto de la batalla de ingenio que suele seguir». Ello sugiere que los docentes que han experimentado conflictos previos son más propensos a adoptar este estilo de gestión de conflictos. Por último, el ítem demográfico «Sexo» muestra una relación probablemente significativa con dos dimensiones de los estilos de gestión de conflictos: “Armonizador”: «Trato de acomodarme a los deseos de mis amigos y familiares», y “Comprometido”: «Trato de negociar y adoptar un enfoque de toma y da en situaciones problemáticas». Los resultados indican que las docentes mujeres son más propensas a adoptar estos estilos de gestión de conflictos en comparación con los docentes varones. En resumen, los resultados de este estudio indican que la experiencia laboral, el tipo de instituto, los conflictos previos y el sexo son factores que influyen en los estilos de gestión de conflictos interpersonales en docentes de educación básica en Perú.

El análisis factorial exploratorio indicaron que el Factor 1 está compuesto por ítems que reflejan un enfoque de negociación y “toma y dame” en situaciones problemáticas, así como una tendencia a comprometerse para resolver problemas. El Factor 2 está compuesto por ítems que reflejan una tendencia a evitar el conflicto y el desacuerdo, y a mantener la paz y la armonía en las relaciones interpersonales. El Factor 3 está compuesto por ítems que reflejan una tendencia a explorar los problemas y las necesidades de ambas partes, y a encontrar soluciones que satisfagan a todas las partes involucradas. El Factor 4 está compuesto por ítems que reflejan una tendencia a argumentar el propio caso y a insistir en los méritos del punto de vista propio. El Factor 5 está compuesto por ítems que reflejan una tendencia a encontrar los conflictos desafiantes y estimulantes, y a disfrutar de la batalla de ingenio que suele seguir. En conjunto, estos resultados sugieren que existen múltiples enfoques en la gestión de conflictos por parte de los docentes del nivel básico en el Perú. Mientras que algunos docentes tienden a adoptar un enfoque más negociador y comprometido, otros tienden a evitar el conflicto y buscar la armonía en las relaciones interpersonales. Algunos docentes prefieren explorar los problemas y las necesidades de ambas partes, mientras que otros tienden a argumentar su caso y a insistir en los méritos de su punto de vista. Este resultado es cónsono con el obtenido por Cruz (2018), quien encontró que las categorías vinculadas a la argumentación como tema, propósitos, medios y participantes son fundamentales en los procesos de resolución de conflictos en el ámbito escolar, aunado a ello la dialógica se posicionó como estrategia crítica para el logro de una comunicación efectiva. La investigación evidenció que algunos docentes encuentran los conflictos desafiantes y estimulantes, y disfrutaban de la batalla de ingenio que suele seguir.

CONCLUSIONES

Los resultados de la estadística descriptiva indicaron que la muestra de participantes posee un ligero sesgo hacia el sexo masculino, y con un porcentaje pequeño de participantes que no respondieron a ese ítem además de poseer una experiencia laboral moderada y ubicarse en el segmento de grupo etarios de entre 25 y 40 años primordialmente. Aunado a ello, indican que existen diferencias significativas en los estilos de gestión de conflictos interpersonales entre docentes. Estas diferencias se relacionan con diferentes factores, como la edad, la experiencia laboral, la formación académica, el tipo de contrato y la relación con los superiores. El análisis inferencial reveló que la experiencia laboral, tipo de instituto y en menor medida el sexo influye

significativamente en los estilos de gestión de conflictos interpersonales.

El análisis factorial exploratorio sugiere que hay cinco factores subyacentes que explican la variabilidad en los estilos de gestión de conflictos interpersonales en los docentes peruanos. Los factores se identificaron como el enfoque colaborativo, la evitación, el compromiso, la competencia y la ansiedad. El enfoque comprometido y evasivo parece ser los estilos más utilizados por los docentes, mientras que el “armonizador” y “colaborador” son los estilos menos utilizados.

En general, los resultados de este estudio tienen implicaciones para la formación de docentes en Perú. Los hallazgos sugieren que es necesario capacitar a los docentes en estrategias de resolución de conflictos colaborativas, compromiso y armonizadoras para mejorar su capacidad para manejar situaciones conflictivas en el entorno educativo. Además, deben considerarse las diferencias demográficas de los docentes para desarrollar estrategias de formación personalizadas que atiendan a sus necesidades y preferencias. Los resultados tienen importantes implicaciones para la formación de docentes y sugieren que se deben implementar estrategias de formación personalizadas para mejorar su capacidad para manejar situaciones conflictivas en el entorno educativo. Además, los resultados del análisis inferencial y el análisis factorial exploratorio destacan la importancia de considerar las diferencias demográficas de los docentes al diseñar programas de capacitación y formación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abah, E., Itodo, F. & Haruna, U. (2019). Organizational conflict and conflict management in secondary schools system. *Benue State University Journal of Educational Management*, 1(1), 222-232.
- Adkins, R. (2006). *Adkins Conflict Management Styles Assessment. Elemental Truths*. Recuperado de <https://www.elementaltruths.com/conflict-management-styles-assessment/>
- Akinlua, S. (2020). Negotiation: A Literature Review of Theories, Practice, Problems and Cultural Influences.
- Al-Rousan, M. & Al-Kenani, R. (2018). The role of organizational conflict management strategies in organizational citizenship behavior: A field study for

- secondary schools in Jordan. *International Journal of Business and Social Science*, 9(7), 63-69. <https://doi.org/10.30845/ijbss.v9n7p8>
- Ascorra, P., López, V., & Urbina, C. (2016). Participación estudiantil en escuelas chilenas con buena y mala convivencia escolar. *Revista de Psicología de la Universidad de Chile*, 25(2), 1-18. <http://dx.doi.org/10.5354/0719-0581.2016.44686>
- Bautista, F. (2019). Técnicas para la resolución, gestión, transformación y neutralización de conflictos. En Jiménez Bautista, Francisco, Beltrán Zambrano, Roberto & Moreira Aguirre, Diana Gabriela. (2019). *Gestión de Conflictos*. pp.43-70. Madrid: Dykinson. Doi: 10.2307/j.ctvk8vz6x.5.
- Budd, J., Colvin, A. & Pohler, D. (2020). Advancing Dispute Resolution by Understanding the Sources of Conflict: Toward an Integrated Framework. *ILR Review*, 73(2), 254–280. <https://doi.org/10.1177/0019793919866817>
- Cai, D., Fink, E. & Walker, C. (2019). Robert R. Blake, With Recognition of Jane S. Mouton. *Negotiation and Conflict Management Research*. doi:10.1111/ncmr.12151
- Cortez, M., Zoro, B. & Aravena, F. (2019). Gestionando la contingencia más que la convivencia: El rol de los encargados de convivencia escolar en Chile. *Psicoperspectivas*, 18(2), 18-32. <https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol18-issue2-fulltext-1549>
- Cruz, C. (2018). La argumentación en los procesos de resolución de conflictos escolares. *Prospectiva*, (25), 141-162. <https://doi.org/10.25100/prts.v0i25.5957>
- Derine, K., Aditia, R. & Rahmadana, M. (2021). An empirical study of leadership, organizational culture, conflict, and work ethic in determining work performance in Indonesia's education authority. *Heliyon*, 7(7). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07698>
- Hakvoort, I., Larsson, K. y Lundström, A. (2020). Teachers' understandings of emerging conflicts. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 64(1): 37-51. DOI: 10.1080/00313831.2018.1484800
- Kościelniak, M., Piotrowski, J. & Żemojtel-Piotrowska, M. (2018). Gender and organizational conflict management: The mediating role of personality. <https://doi.org/10.31234/osf.io/zewmr>
- Larasati, R. & Raharja, S. (2020). Conflict Management in Improving Schools

- Effectiveness. IN Conference: Proceedings of the 3rd International Conference on Learning Innovation and Quality Education (ICLIQE 2019). Doi: 10.2991/assehr.k.200129.025.
- Li, N. (2018). Negotiation Theory and Practice. *International journal of humanities and social science*, 8. <https://doi.org/10.30845/IJHSS.V8N10P9>
- Martelli, P., Stimmler, M. & Roberts, K. (2017). *Organizational behavior*. Neuroscience and Biobehavioral Psychology. doi:10.1016/B978-0-12-809324-5.06506-8
- Nwobodo, A. (2020). Managing conflict and negotiation. *Social Psychology*.
- Oachesu, M. (2016). Conflict Management, a New Challenge, *Procedia Economics and Finance*, 39, 807-814. Doi: [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30255-6](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30255-6).
- Pfetsch, F. (2007). *Negotiation and the Theory of Negotiation*. In: Negotiating Political Conflicts. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/9780230206519_1
- Ria, F., Masduki, A. & Heru, S. (2020). EFFECt Of Organizational Justice And Conflict Management On Loyalty Of Vocational High School Teachers In Central Jakarta Indonesia. *Jurnal Ilmiah Teunuleh*, 1, 217-228. Doi:10.51612/teunuleh.v1i2.34.
- Riascos, L. y Becerril, I. (2021). Liderazgo educativo docente. Un modelo para su estudio, discusión y análisis. *Educación y educadores*, 24(2), 243-264.
- Van der Lans, R., Cremers, J., Klugkist, I. & Zwart, R. (2020). Teacher's interpersonal relationships and instructional expertise: How are they related? *Studies in Educational Evaluation*, 66, 100902. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2020.100902>.
- Zhao, Z., Chen, H. & Li, K. (2020). Management of Interpersonal Conflict in Negotiation with Chinese: A Perceived Face Threat Perspective. *Group Decis Negot* 29, 75–102 <https://doi.org/10.1007/s10726-019-09645-2>